

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

UO'K 378.5.054

TEKNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

<https://zenodo.org/records/15776671>

To'rayev Muhammadjon Uzaqovich,
 Andijon davlat pedagogika instituti
 Hurboyeva Muxarramxon Muhammadjon qizi.
 Shahrixon tumani 12-umumta'lim maktab

Annotatsiya. *Texnologiya fani zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Ushbu fan o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni tushunish, ulardan samarali foydalanish va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda yordam beradi. Biroq, texnologiya fanini o'qitish jarayoni doimiy ravishda yangilanib borishi va innovatsion yondashuvlar bilan boyitilishi zarur. Ushbu maqolada texnologiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlar haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologiya, innovatsion texnologiyalar, dars, materiallar, zamonaviy yondashuvlar, guruhli faoliyatlar, muhokama, interaktiv metodlar.*

Аннотация. *Технологии играют важную роль в современной системе образования. Этот предмет помогает студентам понимать современные технологии, эффективно их использовать и развивать навыки инновационного мышления. Однако процесс обучения технологиям необходимо постоянно обновлять и обогащать инновационными подходами. В этой статье представлена информация об инновационных подходах, используемых в обучении технологиям.*

Ключевые слова: *технологии, инновационные технологии, урок, материалы, современные подходы, групповые занятия, обсуждение, интерактивные методы.*

Abstract. *Technology plays an important role in the modern education system. This subject helps students understand modern technologies, use them effectively, and develop innovative thinking skills. However, the process of teaching technology needs to be constantly updated and enriched with innovative approaches. This article provides information on innovative approaches used in teaching technology.*

Key words: *technology, innovative technologies, lesson, materials, modern approaches, group activities, discussion, interactive methods.*

Texnologiya fani zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarga muhandislik, informatika, elektronika va boshqa texnik sohalarda bilim va ko'nikmalarni berishga qaratilgan. Ushbu fan o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Texnologiya fani o'quv jarayonida interaktiv metodlar, loyiha asosidagi o'qitish va gamifikatsiya kabi innovatsion yondashuvlardan foydalanishni talab etadi. Bu esa o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning motivatsiyasini oshiradi. Texnologiya fani o'quvchilarga texnologik jarayonlar, asbob-uskunalar va dasturlar bilan tanishishga yordam beradi. Bu fan o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, o'quvchilar kompyuter dasturlarini ishlab chiqish, robototexnika, elektronika, mexanika va boshqa ko'plab sohalarda amaliy ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Texnologiya fanining o'ziga xosligi shundaki, u doimo rivojlanib boradi va yangi innovatsiyalarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, o'quvchilarning yangiliklarga ochiqligi va o'z bilimlarini doimiy ravishda yangilab borishlari zarur.

Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar, avvalo, o'quvchilarning qiziqishini oshirishga qaratilgan. O'quv jarayonida interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilar darsga faol jalb qilinadi. Masalan, o'quvchilarga dars davomida turli xil multimedia materiallar, videolar va animatsiyalar ko'rsatish orqali ularning

e'tiborini saqlab qolish mumkin. Bunday materiallar o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi va mavzuni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Interaktiv metodlar, masalan, guruhli muhokama, rolli o'yinlar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishadi va bir-birlaridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va bilimlarni amaliyotda qo'llashga yordam beradi. O'quvchilar bir-birlari bilan muloqot qilish, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni, masalan, multimedia vositalarini, onlayn platformalarni va simulyatsiya dasturlarini qo'llash, o'quvchilarga yanada kengroq va chuqurroq bilim olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, texnologiya fani o'quvchilarga jamoada ishlash, kommunikatsiya va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu fan orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishadi, bu esa ularni kelajakdagi kasb tanlash jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Texnologiya fani, shuningdek, o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish va ularni zamonaviy ish bozorida talabga ega mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Texnologiya fani darslarida zamonaviy texnologiyalar, masalan, ta'lim platformalari, mobil ilovalar va virtual haqiqat texnologiyalari, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. O'quvchilar ta'lim jarayonida interaktiv dasturlar orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bunday vositalar yordamida o'quvchilar darsda olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, virtual haqiqat texnologiyalari yordamida o'quvchilar texnologik jarayonlarni real hayotda ko'rishlari va o'z ko'zlari bilan tajriba qilishlari mumkin. Blended Learning yondashuvi ta'lim jarayonini onlayn va an'anaviy darslar bilan birlashtiradi. Bu usul o'quvchilarga o'z vaqtida va o'z tezligida o'rganish imkonini beradi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar darslarni internet orqali o'zlashtirishlari, keyinchalik esa o'qituvchi bilan yuzma-yuz uchrashuvlarda amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatlarini oshiradi. Blended learning o'quvchilarga o'z vaqtini boshqarish, o'z-o'zini o'qitish va o'z bilimlarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkoniyatini beradi. Loyihaga asoslangan o'qitish yondashuvi o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. O'quvchilar loyiha ustida ishlash jarayonida jamoaviy ish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Ushbu usul o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va ularni kelajakda ishga joylashish uchun tayyorlaydi. Loyiha asosida o'qitish jarayonida o'quvchilar o'zaro hamkorlik qilish, fikr almashish va bir-birlaridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradi va jamoaviy ishda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi [1].

Bugungi kunda kiberxavfsizlik muammolari dolzarb ahamiyatga ega. Texnologiya fanini o'qitishda kiberxavfsizlikni o'rgatish o'quvchilarga axborot texnologiyalaridan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini berishga yordam beradi. O'quvchilarga internet xavflarini, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va onlayn muhitda xavfsizlikni ta'minlash haqida ma'lumot berish zarur. Bu, o'z navbatida, ularning raqamli savodxonligini oshiradi. Kiberxavfsizlikni o'rgatish jarayonida amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, simulyatsiyalar va real hayotdagi vaziyatlarni tahlil qilish orqali o'quvchilarning bu boradagi bilimlarini mustahkamlash mumkin [2].

Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va o'rganish uslublari mavjud. Innovatsion yondashuvlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim

strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin. Masalan, ba'zi o'quvchilar vizual materiallar orqali yaxshiroq o'rganishsa, boshqalari amaliy mashg'ulotlar orqali ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. O'qituvchilar o'quvchilarning o'ziga xosligini hisobga olib, darslarni shunday tashkil etishlari kerakki, har bir o'quvchi o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalana olsin. Bu jarayonda o'qituvchilar o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini tahlil qilib, darslarni shunday rejalashtirishlari lozimki, har bir o'quvchi o'ziga mos keladigan yondashuvni topa olsin. Gamifikatsiya – bu o'quv jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usulidir. O'quvchilarga o'yinlar orqali bilimlarni o'zlashtirish, mukofotlar va baholar orqali rag'batlantirish ularning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Gamifikatsiya yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlari va o'zaro raqobatni his qilishlari mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarning o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi va o'z maqsadlariga erishish uchun motivatsiya beradi [3].

Texnologiya fanini o'qitishda maktab va sanoat o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Sanoat vakillari o'quvchilarga real hayotdagi tajribalarini ulashishlari, muammolarni hal qilishda yordam berishlari va ularni kelajakdagi ish joylari haqida ma'lumot berishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi va ularni ish bozoriga tayyorlashda yordam beradi. Maktab va sanoat o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarga amaliy tajribalar va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Bu hamkorlik orqali o'quvchilar o'zlarining kelajakdagi kasblariga tayyorgarlik ko'rishlari va haqiqiy ish muhitida o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlari mumkin. Innovatsion yondashuvlar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o'qituvchilarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar va ta'lim metodologiyalarini o'zlashtirishlari, shuningdek, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan darslarni ishlab chiqishlari kerak. O'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va seminarlar orqali qo'llab-quvvatlash zarur. O'qituvchilar o'z bilimlarini yangilab borishlari, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishlari va o'quvchilarga innovatsion yondashuvlarni qo'llashda yordam berishlari lozim. Bu jarayonda o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashishi, bir-biridan o'rganishi va yangi g'oyalarni amalga oshirishda birgalikda ishlashi muhimdir [4].

Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktiv metodlar, texnologik vositalardan foydalanish, blended learning, loyihaga asoslangan o'qitish va boshqa innovatsion yondashuvlar orqali o'qituvchilar o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishlari mumkin. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish, gamifikatsiya va maktab-sanoat hamkorligi kabi yondashuvlar esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Innovatsion yondashuvlar yordamida ta'lim jarayonini yangilash va takomillashtirish orqali o'quvchilarni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlariga tayyorlash mumkin. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari ushbu yondashuvlarni amalga oshirish orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov O. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariy va amaliy asoslar". Toshkent: Fan va texnologiya. 2021. 93-b.

2. Mamatov S. Ta'limda interaktiv metodlar: o'quv jarayonini samarali tashkil etish. Samarqand: Samarqand davlat universiteti. 2020. 71-b.
3. Rahimov B. Loyihaga asoslangan o'qitish: nazariy va amaliy yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti. 2019. 58-b.
4. Xudoyberdiyev N. Kiberxavfsizlik ta'limi: yangi yondashuvlar va metodlar. Toshkent: O'zbekiston davlat texnika universiteti. 2021. 108-b.

UO'K 373.5.091

TEKNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING AMALIY MASHG'ULOT DARSLARINDA KASBIY KOMPETENTLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776682>

Uluxonov Ibroxim Tuxtaxujayevich

Namangan davlat pedagogika instituti

Ubaydullayev Solijon Qoqirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada texnologik ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo'llari va bosqichlari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, amaliy mashg'ulot, o'quvchi, pedagog, dars, kasbiy kompetentlik, layoqat, texnologiya.*

АННОТАЦИЯ. *В статье рассмотрены пути и этапы использования инновационных технологий для повышения профессиональной компетентности на практических занятиях в процессе технологического образования.*

Ключевые слова: *инновации, практическое обучение, студент, преподаватель, урок, профессиональная компетентность, компетентность, технология.*

Abstract. *The article studies the ways and stages of using innovative technologies to improve professional competence in practical training lessons in the process of technological education.*

Key words: *innovation, practical training, student, teacher, lesson, professional competence, competence, technology.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barcha sohalarni tubdan isloh qilish siyosati bormoqda. Bilamizki, mustaqillikka erishgan paytlarimiz sohalar bo'yicha chiqqan qaror va farmonlar bugungi zamon talablariga javob bera olmayapti. Hozirda dunyo shiddat bilan rivojlanib taraqqiy etar ekan, biz ham zamon bilan hamnafas bo'lmog'imiz zarur. Shu jumladan ta'lim sohasini tubdan isloh qilish maqsadida prezidentimizning odilona siyosatlari va tashabbuslari bilan bo'lmoqda. Bunga birgina 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunini dunyoning rivojlangan davlatlarining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va farmonlarini o'rganib chiqib bizning millatimizga, minteletimizga mos qilib andoza olish va bu bilan rivojlangan davlatlarning taraqqiyot yo'lini mamlakatimizdagi islohatlarda o'z aksini toptirishdir. Yosh avlodga ta'lim - tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustivor vazifalaridan biri xisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimining mukammal bo'lishi, zamonaviy fan, madaniyat, iqtisod, texnika va texnologiyalar asosida yuksalish bilan belgilanadi [1]. Bu vazifalar birinchi navbatda, kelajakning bunyodkorlari bo'lmish yosh avlodning bilim olish, yuqori malakali kadrlar bo'lib o'z yurti va xalqiga sitqidildan xizmat qilish, obod yurt ravnaqi va baxt-saodati uchun halol mehnat qilishga o'rgatishni nazarda tutadi. Zero, hozirgi davr aynan fidoyi, Vatan manfaatlariga sadoqatli, yuqori malakali o'qituvchi kadrlarga katta ehtiyoj sezadi.

Bundan tashqari, joriy yilda maktab o'quvchilarining bilim olishlari uchun keng miqyosda imkoniyatlar yaratilmoqda, yangi avlod maktab darsliklarining katta tirajda chop etilishi,

